

நவீனத்துவப் பார்வையில் இந்திரா பார்த்தசாரதியின் நந்தன் நாடகம்

முனைவர் ம. சுபாஷினி

உதவிப் பேராசிரியர் தலைவர், தமிழ்த்துறை
மயிலம் பொறியியல் கல்லூரி, மயிலம்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

12-ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட பெரிய புராணத்தில் உள்ள 'திருநாளைப்போவார் புராணம்' தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த நந்தனின் ஆழ்ந்த பக்தியின் காரணமாக இறைவன் அவனை ஆட்கொண்ட கதையைக் கூறுகிறது. இந்திரா பார்த்தசாரதியின் 'நந்தன் நாடகம்' தாழ்த்தப்பட்ட சாதியைச் சேர்ந்த நந்தன் அவனுடைய சாதிக்குரிய சாமியை விட்டு மேல் சாதிக்காரர்கள் வணங்கும் சாமியை வழிபட முயற்சிப்பதாகவும் 'பார்ப்பன சாதிக்குள் நந்தன் நுழைய முயற்சிக்கிற 'மேல்நிலையாக்கச் செயல் (Sanskritisation) என்பது போலவும் வேதியர்களின் வாயிலாக நந்தனின் தீவிர பக்தியைத் திசைத் திருப்பிவிடுகிறது. 1848-இல் வெளிவந்த கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரின் 'நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனைகள்' என்ற காவியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட நந்தன் நாடகத்தில் நாடக ரசனைக்காக கோவில் தாசி என்றதொரு கதை மாந்தரைப் படைத்து அவளிடம் நந்தன் மயங்கி நிற்பதாகவும் இறைவனின் குரலாகக் கேட்கும் அசீரி தாசி அபிராமியை நந்தன் திருமணம் செய்துகொள்ள கட்டளையிடுவதாகவும் கூறி நந்தனின் ஆழ்ந்த பக்தியை நீர்த்துப்போக வைக்கிறது. இத்தகைய இன்னும் சில காரணங்களால் இந்திரா பார்த்தசாரதியின் 'நந்தன் நாடகத்தை நவீன நாடகமாக ஏற்க வாய்ப்பில்லை என்ற கருத்தை இக்கட்டுரை முன்வைக்கிறது. **திறவுச்சொற்கள்:** நவீன நாடகம், சமூக அவலம், நவீனத்துவம், வெளிப்பாடு, நிகழ்காலச் செயல்பாடு

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442773>

முன்னுரை

நவீன நாடகாசிரியராக சிறப்புற்றிருக்கும் இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்கள் நந்தன் கதையை நாடகமாக வடிவமைத்துள்ளார். தற்கால சமூக அவலங்களை எடுத்துக்காட்டி சாதீயக் கொடுமைகளை அழித்தொழியும் விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் நவீன சிந்தனையாளரான இந்திரா பார்த்தசாரதியின் நந்தன் நாடகம் எந்த அளவு வெற்றி பெறுகிறது என்று ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

கட்டுரை

நவீனத்துவம் எனும் இலக்கியக் கோட்பாடு நிகழ்காலச் சமூகப் பொருளாதாரச் சிக்கல்களைச் சுட்டிக்காட்டி, மக்களிடையே

விழுப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, புதியதொரு முன்னேற்றப்பாதையை உருவாக்கும் நோக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. நவீனத்துவம், நிகழ்கால மனிதனின் இருப்பு, வெளிப்பாடு, மாற்றவேண்டிய அல்லது மாற்ற வேண்டிய நிலை என ஒவ்வொன்றிலும் தன்னுணர்வுடன் செயல்படுவதை வலியுறுத்தும் நோக்கம் கொண்டது என்கிறார் பேராசிரியர் அ. ராமசாமி¹.

1977-களில் காந்திகிராம் பல்கலையில் நடந்த பயிற்சிப் பட்டறையின் விளைவாக நாடகம் என்றதொரு சக்திவாய்ந்த கலை பேராசிரியர் சே. இராமானுஜம் போன்ற ஆர்வலர்களால் புதியதொரு நவீனப் பாதைக்கு திருப்பிவிடப்பட்டது. தமிழில் நவீன நாடகங்கள் படைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டவர்களில் நாவலாசிரியர் இந்திரா பார்த்தசாரதியும் (இ.பா.) ஒருவர்.

12-ஆம் நூற்றாண்டில் சேக்கிழாரால் எழுதப்பெற்ற பெரிய புராணத்தில் 12-ஆம் திருமுறையாக 'திருநாளைப்போவார் புராணம்' அமைந்துள்ளது. இறைபக்தி சாதி கடந்து பரவியிருப்பதைக் காட்டவும், இறைவன் சமூகத்தின் எல்லா தரப்பினருக்கும் உரியவன் என்பதை வலியுறுத்தவும் நந்தனார் கதை எழுதப்பட்டது. இப்புராணக் கதையை கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் 'நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை' எனும் காவியமாகப் படைத்துள்ளார். இது 1848-ல் காரைக்காலைச் சேர்ந்த பிரஞ்சு அதிகாரி சிசே என்பவரால் வெளியிடப்பட்டது. இந்த காவியப் படைப்பே தன்னை நாடகம் எழுதத் தூண்டியதாக நாடக முன்னுரையில் இ.பா. கூறியிருக்கிறார். 'ஐாதியற்றவர்கள் ஐாதிக்குள் புகுந்து கொள்ளப் பார்ப்பதை' கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் எழுதியிருக்கிறார் என்று விமர்சித்துவிட்டு 'நந்தனைப்போல் ஒரு பார்ப்பான் உண்டோ' என கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் சிலாகித்துக் கூறியிருப்பதை இ.பா. 'சமூகப் பிரக்ஞையுள்ள தனக்கு ஏற்புடையதல்ல' என்று மறுதலிப்பது நம் சிந்தனைக்குரியது. இந்த சிந்தனையின் அடிப்படையில்தான் 'நந்தனார் அல்ல; நந்தன் தான்' என்று இ.பா. சொல்வதன் காரணத்தை விளங்கிக்கொள்ளமுடிகிறது.

தொன்மக் கதையில் நந்தனாரின் தீவிர பக்தியைக் கண்டு இறைவன் திருப்புண்கூர் கோவில் நந்தியை விலகச் செய்து நந்தனாருக்கு தரிசனம் தருவதாக உள்ளது. ஆனால் நந்தன் நாடகத்தில் இ.பா.வால் கோவில் தாசியாக படைக்கப்பட்ட அபிராமியை நந்தன் இறைவனின் தரிசனத்திற்கு உதவ வேண்டுவதாக காட்டப் பட்டுள்ளது. அபிராமியின் நடனத்தை இறைவனின் நடனமாக கற்பிதம் செய்துகொண்டு அவள்மீது மையல் கொண்டவனாக நந்தனைச் சித்தரிப்பதோடு, தாசி அபிராமியும் நந்தன்பால் ஈர்ப்புடையவளாகி கோவில் குருக்களிடம் போய் நந்தனை கோவிலுக்குள் அனுமதிக்க வலியுறுத்துவதாகக் காட்டியிருப்பதை நந்தனின் உன்னதமான இறை பக்தியைத் தாழ்வு படுத்தி நீர்த்துப்போகும்படிச் செய்துவிடுகிறது.

நந்தனாரின் அளவற்ற ஆழ்ந்த பக்தியினை வெளிப்படுத்தும் நோக்கத்தில் அக்காலத்திய சாதீயக் கட்டுப்பாடுகள் அவரை கோவிலுக்குள் அனுமதிக்காத நிலையில் தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் கனவில் நந்தன் வருகையைத் தெரிவித்திருந்த இறைவனின் அருளால் நந்தன் கோவிலுக்குள் அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார். கனகசபையில் இறைவனைத் தரிசித்த பிறகு இறைவன் அழைப்பை ஏற்று நெருங்கிச் செல்ல ஒளி வெளியில் நந்தன் மறைவதாக புராணத் தொன்மக் கதை உள்ளது. சாதீயக் கட்டுப்பாடுகளுக்கான எதிர்ப்பை முன்வைக்க முற்பட்ட நந்தன் கதை இ.பா.வின் நாடகத்தில் உயர்ந்த சாதி, தாழ்ந்த சாதிகளுக்கு இடையே உள்ள போட்டியாக மடைமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. பிறகு அதை அழகு சாமி, அழுக்கு சாமி என்று 'எதிரும் புதிருமாக' நிறுத்திக்கொண்டு இதில் எது 'உசத்தி' என்று கண்டறிய அவற்றின் பிரதிநிதிகளாக பரத நாட்டியத்தையும் பள்ளு ஆட்டத்தையும் உருவகித்து இந்த இரண்டுக்கும் போட்டி நடப்பதாக திசைத் திருப்பி விடப்படுகிறது. இந்த நடனப்போட்டி நாடக ரசனைக்காக நிகழ்கிறது என்றாலும் சாதிகளை எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக சமூகத்திலிருந்து தூக்கி எறியவேண்டும் என்ற முற்போக்கு சிந்தனைக்கு முற்றிலும் புறம்பாக இதில் எது உசத்தி என்று கண்டறிய வேண்டிய அவசியமும் அதற்காக

போட்டி நடத்துவதும் ஏன் என்று விளங்கவில்லை. 'பிராமண அழகியல் து பறைச்சேரி அழகியல் எனச் சாதிப் பிரச்சினையின் குரூர முகத்தை இந்திரா பார்த்தசாரதியின் நந்தன் நாடகம் முன்வைப்பதாகக் கருதினாலும்² நாடகத்தில் போட்டி நடத்தி அதன் முடிவாக பரதம் வென்றது என்று சொல்லி உயர் சாதியின் ஆதிக்கத்திற்கு அங்கிகாரம் தேடுவது நவீன சிந்தனைகளுக்கு எதிரானதாக அமைகிறது. சாதியக் கொடுமைகளை எதிர்க்கும் நவீன சித்தாந்தத்தை பேச வந்து 'உயர் சாதியே உயர்ந்தது; பரதமே வென்றது' என்றெல்லாம் தீர்ப்பு தருவதை பிற்போக்குத் தனம் என்றே ஆய்வாளர்கள் கருதுவார்கள்.

ஒரு காட்சியில்³ நந்தனின் சமூகத்தினர் குடிபோதையுடன் நடனமாடிகின்றனர். அப்போது அங்கு வந்த நந்தன் 'மாட்டைவிட தாள்த்தியா மனுஷன்' என்று கேட்கிறான். அதற்கு அங்குள்ள பெண்ணொருத்தி 'பொறவியிலே உண்டான நடட்டம்' என்று பதிலளிக்க, அதற்கு மறுமொழியாக நந்தன் 'இது பணக்காரன் வைச்ச சட்டம்' என்று சொல்கிறான். அதற்கு இன்னொரு பெண் 'பொறவியை மாத்திகிட்டா போதும்' என்று தீர்வு சொல்கிறான். மாட்டை விட தாழ்த்தியாக மனுஷன் இருப்பதற்கு பணக்காரன் வைத்த சட்டந்தான் காரணம் என்றபோது அந்த சட்டத்தை உடைத்தெறிவோம் என்று கூறாமல் 'பொறவியை மாத்திகிட்டா போதும்' என்று சொல்வது பிரச்சினையை திசைத் திருப்பிவிடும் செயலாகும்.

புராணக் கதையில் அசரீரி நந்தனைக் கோவிலுக்குள் அழைத்துவர கோவில் குருக்களிடம் சொல்வதாக இடம்பெறுகிறது. அசரீரி இறைவனின் குரலாகக் கருதப்படுகிறது. நந்தன் நாடகத்தில் வேதியர்கள் அசரீரி போல பேச ஆட்களை ஏற்பாடு செய்து நந்தனை நம்ப வைக்கிறார்கள். 'அற்புதங்கள் நிகழ்த்தி என் தானை நீ அடைவாய்' என்று சொல்லிவிட்டு 'அபிராமியை நீ ஏற்றுக்கொள். அவளும் என் பக்கை. நான் அளிக்கும் பிரசாதத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகவேண்டும்'⁴ என்று சொல்லி தாசி அபிராமையை நந்தனோடு

சேர்த்து வைப்பது இறைவனின் தீவிர பக்தனான நந்தன் என்ற பாத்திரத்தைக் கொச்சைப்படுத்துவதாகக் கருதலாம்.

நந்தன் நாடகத்தில் நந்தன் தில்லைக்குப் போகவும் அங்கே தீக்குளிக்கவும் அசரீரியான இறைவன் ஆந்தணர் கனவில் கட்டளையிட்டதாக வேதியர்கள் கூறுகின்றனர். 'எதற்கு தீ குளிக்க வேண்டும்' என்று நந்தன் கேட்க 'பறையனாய்ப் பொறந்த பெரும் பாவம் தீயினில் குளித்தால் போய்விடும்' என்று வேதியர் ஒருவர் கூறுவதாக உள்ளது⁵. தாழ்ந்த சாதியில் பிறந்தது பெரும் பாவம் என்ற உரையாடல் ஆதிக்கச் சாதியைச் சார்ந்த வேதியர் சொல்வதாக இருந்தாலும் கேட்க சற்றே நெருடலாக உள்ளது. 'பார்ப்பானா ஆனாத்தான் ஏற்குமா சாமி' என்ற நந்தனின் ஐயப்பாட்டிற்கு வேதியர் கூறும் பதிலாக 'பார்ப்பானாய் பொறப்பது ஜென்ம பலன்'⁶ என்ற உரையாடல் ஆதிக்க சாதியை கெட்டியாக உயர்த்திப் பிடிக்கிறது என்றால் மிகையாகாது.

தில்லையில் 'நந்தா! பக்தா வா. நீதான் உண்மையான அந்தணன். அபிராமி வா. அக்கினியில் குளித்து இருவரும் அந்தணர் பொலிவுடன் வாருங்கள்' என்று அசரீரி கூறுவதாக உள்ளது⁷. வாழ்த்தொலிகளுடன் நந்தனும் அபிராமியும் தீயினுள் புகுந்தவுடன் அமானுஷ்யமான 'மனித-சுமிருக' ஒலி கேட்பதாக நாடகக் குறிப்பு உள்ளது. இதை தொடர்ந்து வேதியர் ஒருவர் 'நந்தனரும் அபிராமியும் தில்லை வெளியில் கலந்து விட்டார்கள்'⁸ என்று சொல்கிறார். இங்கு 'தில்லை வெளியில்' என்பதுதில்லை கோவிலுக்குள் என்று பொருள் தொனிப்பது போல நயமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் தில்லை ஊருக்குள் நுழையாமல் ஊருக்கு வெளியில் ஆதிக்கச் சாதியினர் மூட்டிய தீயில் இறந்த அவலத்தையே குறிப்பாக உணர்த்துகிறது. நாடகத்தில் முதலியார் என்பவர் 'இன்னும் பார்ப்பானாப் போகணுங்கிற பறையங்க யாராரு? வாங்க வாங்க. தீயிலே குளிச்சா..'⁹ என்று அழைப்பு விடுகிறபோது, 'பறையர்கள் தலை தெறிக்க அரங்கத்தை விட்டு ஓடுகிறார்கள்' என்ற நாடகக் குறிப்பு இந்நாடகத்தை

நவீன நாடகமாக கருத விடாமல் செய்துவிடுகிறது. 'பாவினைப் பொசுக்கும் அக்னி; பக்தனை ஏற்கும் புனலாய்' என்ற முதலியாரின் கூற்று¹⁰ நந்தனின் அவல முடிவை நியாயப்படுத்துகிறது. நந்தனை 'பாவி' என்ற நாடகம் காட்சிப்படுத்த விரும்புகிறது என்ற வினா தோன்றாமல் இல்லை.

'நாடக உலகில் ஒரு மாபெரும் புரட்சியைத் தோற்றுவிப்பதற்கோ நான் நாடகம் எழுதத் தொடங்கவில்லை' என்று முதலில் முன்னுரையில்¹¹

அறிவித்துவிட்டாலும் இந்திரா பார்த்தசாரதியின் 'மழை', 'போர்வை போர்த்திய உடல்கள்' போன்ற நாடகங்கள் நவீன நாடகத்திற்கு நல்லதொரு சான்றுகளாய் திகழ்வதை ஆய்வாளர்கள் அனைவரும் அறிவர். ஆனால் சாதியமைப்பைக் கேள்விக்குள்ளாக்குவனவாக தொடக்கம் கொண்டிருக்க வேண்டிய நவீனத்துவத்தின் நாடகமானகநந்தன்' நாடகம் அவரின் நவீன நாடகப் படைப்புகளின் வரிசையில் பொருந்தாது போவதை உணரமுடிகிறது. 'நாடகக் குழுக்கள் எப்பொழுதெல்லாம் தீவிரப்பட்டு வெகுமக்கள் வடிவமாக மாறுகின்றனவோ அப்பொழுதெல்லாம் திசை திருப்புதலின் பின்னணியில் ஆதிக்கக் கருத்தியல் செயல்பட்டுள்ளது' என்ற அ. ராமசாமியில் கருத்து¹² இங்கு சிந்திக்கத்தக்கது. அப்படியானால் நவீனத்துவப் போர்வையில் நுழைந்துகொண்டு சாதியப் பிரச்சினையைக் கேள்விக்குள்ளாக்கிய பாவனையில் அதனோடு சமரசம் செய்துகொண்டும் அதன் தாற்பரியங்களில் மனங்கொண்டும் மூழ்கித்திளைக்கும் போக்கை' நந்தன் நாடகத்தின் காண முடிகிறது என்று கருத வாய்ப்புள்ளது.

முடிவுரை

சமூகத் தளத்தில் சாதிய எதிர்ப்புகள் வலுப்பெற்று தீவிரமடையும்போது தனது சாதிய

படிநிலைகளைத் தக்க வைத்துக்கொள்ள ஆதிக்கச் சக்திகள் நவீனத்துவப் போர்வையில் நுழைந்து கொண்டு சாதியப் பிரச்சினையைக் கேள்விக்குள்ளாக்கிய பாவனையில் அதனோடு சமரசம் செய்து கொள்ளும் என்ற தெளிவான விமர்சனத்தின் அடிப்படையில் இந்திரா பார்த்தசாரதியின் 'நந்தன்' நாடகம் நவீனத்துவப் போர்வைப் போர்த்திக்கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.

உதவிய நூல்கள்

1. இந்திரா பார்த்தசாரதி. இந்திரா பார்த்தசாரதி நாடகங்கள் (முழுத் தொகுப்பு). கிழக்குப் பதிப்பகம், சென்னை. 2007.
2. சுபாஷினி,ம. நவீன நாடக ஒப்பாய்வு: (இந்திரா பார்த்தசாரதி - கிரிஷ்காரனாட் நாடகங்கள்) காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை. 2024.

அடிக்குறிப்புகள்

1. தமிழில் நவீன நாடகங்கள் (கட்டுரை), அ.ராமசாமி, ப.3, ஜூன் 21, 2009. இணையதளம்.
2. மேலது ப.3.
3. இந்திரா பார்த்தசாரதி நாடகங்கள் (தொகுப்பு). கிழக்குப் பதிப்பகம்.ப.220. 2007
4. மேலது ப. 234
5. மேலது ப.259.
6. மேலது ப.260
7. மேலது ப.261
8. மேலது ப.262
9. மேலது ப.262
10. மேலது ப.259
11. மேலது. ப.8
12. தமிழில் நவீன நாடகங்கள் : கட்டுரை அ.ராமசாமி, ப.7, ஜூன் 21, 2009.